

DOI: 10.5281/ZENODO.19956422

ГОР Гирич, *Київ у переддень змагань за українську державу (середина XIX – початок XX ст.)*,
К. (ТОВ “Видавництво «Кліо»”), 2025, 320 с., іл.

Понад тисячу років Київ залишається центром українського життя. Навіть у періоди, коли в ньому, здавалося б, замирало життя, образ міста і пам’ять про велич Києва залишалися живими і живили націєтворчий рух. Нова книга відомого українського історика Ігоря Гирича розкриває інтелектуальне, українське середовище Києва в переддень Української революції. На той час, після століть польської, а згодом російської окупації, Київ був наповнений іноетнічними групами, які часто домінували, ставали осередками чужого, не українського, національного руху. Проте поступово, завдяки свідомій і наполегливій позиції та праці українців Київ ставав осередком українського життя, центром формування модерної української нації. Цьому значною мірою сприяло відкриття в Києві вищих навчальних закладів, що сприяли формуванню прошарку інтелігенції, частина якої свідомо обирала українську ідентичність. Нова книга Гирича, хоча й продовжує попередні києвознавчі дослідження автора, пропонує новий, оригінальний погляд на інтелектуальне українське середовище Києва з точки зору професійних спільнот, виділених як за спеціальностями (історики, філологи, священники тощо), так і за інституціями (Університет св. Володимира, Колегія Павла Галагана, Політехнічний інститут тощо). Книга розповідає “про інтелігенцію Києва”, про “перших свідомих українців нашої столиці” (с. 5). Хронологічні рамки охоплюють середину XIX – перші два десятиліття XX ст. Заслуговує на увагу зауваження автора, що навіть окуповане російськими більшовиками місто “не відразу стало советським і російським. Тривалий час воно жило здобутками Української революції 1917–1921 рр.” (с. 5). За висновками Гирича, “со-

ветизація, комунізація і зросійщення набрали розмаху після 1929 р.” (с. 6).

В центрі уваги інтелігенція – наковці та публіцисти, що й творили політичну фізіономію української столиці. За відсутності власної політичної еліти роль провідника нації повністю взяла в свої руки українська інтелігенція. Під інтелігенцією автор має на увазі київських інтелектуалів – науковців та викладачів, постаті письменників та поетів опускаються зважаючи на обмежений обсяг книги, тим більше, що ця складова українського руху відносно добре розкрита в літературі.

Перші дві частини, проте, згруповано не за професійною ознакою, а громадсько-політичною, починаючи від Кирило-Методіївського братства (автор називає його переважно “товариством”). На думку Гирича, програма кирило-методіївців (їхнє слов’янофільство) мала характер “антиімперський і антиросійський”, федералізм розглядався лише “як перший крок до здобуття повної незалежності” (с. 12).

У контексті Кирило-Методіївського братства, детальніше розкривається Київ у житті чільних братчиків – Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша та Миколи Костомарова, які й “познайомилися саме в українській столиці” (с. 11). Однак перший візит Шевченка до Києва автор датує 1820 р., коли він відвідав місто “у почті свого власника поміщика Енгельгардта” (с. 12). По закінченні ж Академії мистецтв Шевченко свідомо прагнув знайти посаду в Києві, ставши членом Київської археографічної комісії та здобувши посаду “вчителя малювання” в Київському університеті. Перераховує автор Шевченківські адреси Києва, яких виявляється значно більше, ніж два меморіальних будинки-музеї, більшість з яких жодним чином не позначені в просторі міста, як майже відсутня й київська топографія Куліша та Костомарова. Хоча більшість будинків, пов’язаних з іменами кирило-методіївців, знесені ще наприкінці ХІХ ст., їхні місця, як і інші українські історичні адреси, можна було б позначити меморіальними табличками з відповідними текстами, зображеннями та QR-кодами.

Становлення українофільства (другого етапу національного руху) Гирич виводить з польського січневого повстання 1863 р.: “як Кирило-Мефодіївське товариство у 1847 р. було випереджувальною реакцією на Революцію народів 1848 р., постання Громади було інспіровано початком таємних приготувань повстання серед поляків” (с. 23). Саме польське повстання, на думку автора, змусило українську інтелігенцію чітко відмежуватися від поляків і росіян, чітко зайнявши окрему – українську позицію. З часу січневого повстання на провідні позиції в українському національному русі виходить інтелігенція. Лідери Громади – Володимир Антонович та Олександр Кониський проголошують гасло соборності України, єдності всіх українських земель та всього українського народу. З того часу питання національності, соборності та соціальної справедливості (рівності) стають ключовими в українському русі.

Серед заслуг Антоновича в українському національному русі Гирич виділяє такі: 1) обґрунтування тисячолітньої тягlosti українського населення на своїй землі, 2) визначення провідної ролі громад та 3) особливого значення Києва в українській історії. Саме Антонович, за Гиричем, у Старій громаді був “мозковим центром з конструювання Нової України” (с. 29), проте “ключовою фігурою” в українському національному русі другої половини ХІХ ст. автор вважає Олександра Кониського – головного речника ідеї “Галичина – український П’ємонт” та “першого сепаратора українських територій” від польського та російського просторів.

З 1886 р. з Києвом пов’язує своє життя Михайло Грушевський. Для нього Київ, як наголошує Гирич, “завжди асоціювався з українською столицею”, яка на той час існувала лише в уяві. Київ ще мав стати столицею, точніше, повернути собі цей статус. Навіть переїхавши до Львова, історик і надалі щороку відвідував Київ. Це була чітка державницька візія України та Києва Грушевського. Тому, за першої нагоди, у 1907 р. Грушевський і переносить до Києва видання “Літературно-Наукового Вістника” та засновує Українське наукове товариств-

во, що згодом мало перетворитись в Українську Академію Наук. Як наслідок, “М. Грушевському вдалося здійснити поновну українізацію низки вчених і політичних діячів, вже, здавалося, остаточно зросійщених” (с. 55).

Проте перенесення центру українського життя до Києва, як показує Гирич, розкрило й інший бік розгортання українського руху – протистояння різних груп українців, зокрема Грушевського та старогромадівців. Очевидно, тут проявилися не лише політичні позиції українців – радикалів (Грушевський) та поміркованої групи (В. Науменко, І. Луцицький), а й матеріальна обмеженість розгортання української культури, коли нечисленні українські меценати стали перед болісним вибором проєктів для підтримки. Повноцінний національний рух має містити як радикальні, так і помірковані течії. Як наслідок, засновуючи суто українські часописи “Україна” та “Записки Українського Наукового Товариства”, довелося закрити “Кіевскую Старину”, томи якої створили фундамент розвитку української гуманітаристики, незважаючи на її “малоросійський” (с. 56) характер. З іншого боку, Гирич цілком слушно стверджує державницький характер творчості й діяльності Грушевського. Тому проголошення ІV Універсалу УНР “було логічним кроком усієї політичної діяльності української демократії та М. Грушевського” (с. 58). Київ насичений адресами Грушевського. На жаль, більшість будівель не збереглася, але й ті, що збереглися, не всі позначені пам’ятними знаками на честь Грушевського.

Майже не відомий Київ В’ячеслава Липинського. І тут заслуга автора неоціненна. Липинський, – випускник першої київської гімназії, саме в Києві розробив концепт модерної української політичної нації. Консервативна концепція Липинського по суті доповнювала демократичну візію Грушевського, а не протистояла їй. Перспективним напрямом дальших досліджень є вписання українців римо-католиків у наратив історії України, передусім у розгортання модерного українського руху, як має зайняти належне місце в історії української культури й тижневик “Przegląd Krajowy”, що видавав Липинський у Києві і який був пресовим органом “українців польської культури”.

Безумовно, значне місце в монографії відведено й українській соціал-демократії – провідному й наймасовішому рухові модерного часу. Українську соціал-демократію автор поділяє на три течії: 1) ортодоксів, що визнавали примат класового над національним (Д. Антонович, В. Винниченко), 2) “центристів, які, будучи на класових позиціях, одночасно вважали за можливе співпрацювати з націонал-демократією («буржуазією»)” (С. Петлюра, Д. Дорошенко) та 3) “молодоукраїнців, що визнавали примат національного над класовим” (В. Дорошенко, М. Залізняк, Д. Донцов) (с. 79).

Серед професійних спільнот Гирич цілком логічно виділяє істориків, оскільки Київ завжди був і залишається центром розвитку української історіографії. ХІХ ст. загалом в Європі вважається “століттям істориків” і Україна не була винятком. Саме українським історикам “випадало завдання обґрунтування державницьких претензій новітньої української нації на своє окремішне існування в майбутньому” (с. 96). Як слушно наголошує автор, “Україна відродилася завдяки відданій праці невеликої групи людей, які змогли довести її існування в минулому, для того щоб вона існувала і в модерному вигляді в майбутньому” (с. 103). Говорячи про “предтеч” української академічної історіографії, Гирич чи не єдиний історик, хто припускає “українське етнічне коріння” уродженця Слобожанщини Київського митрополита Євгенія Болховітінова. Маловідомими є й відносини (контакти) родини відомого києвознавця Миколи Закревського з Тарасом Шевченком.

На сьогодні добре знаною є документалістська школа Володимира Антоновича. Добре знана, хоча й менш численна, ніж школа Антоновича, школа істориків права М. Іванишева та М. Владимирського-Буданова. Однак потребує глибшого вивчення місце школи в історії національного відродження. Не багато додає і книга Гирича, за винятком хіба що розкриття постаті Ореста Левицького та Миколи Василенка. Вагоме місце в історії українського модерного руху займає Історико-економічний семінаріум Митрофана Довнар-Запольського. Хо-

ча сам історик не залишив помітного сліду в українському відродженні, зовсім протилежними були вихованці семінаріуму – в майбутньому видатні історики-державники Борис Крупницький, Дмитро Дорошенко, Олександр Оглоблин та інші. Як зауважує Гирич: “Сам час робив з учнів М. Довнар-Запольського державників. Бо всі ті люди були дітьми Української революції, і всі вони зробили свій усвідомлений вибір” (с. 178).

Церковна історіографія, за винятком хіба що Миколи Петрова (частково) та Олександра Лотоцького, все ще залишається “паралельним сюжетом” в українській історіографії. Гирич чи не першим окреслює українську школу церковних істориків, що склалася при Київській духовній академії та Київській духовній семінарії. Початки становлення школи автор відносить до 1840-х років. Відповідно, розгром школи настав за більшовиків, і лише в еміграції (у Празі та Варшаві) історико-церковні дослідження тривали до 1930-х років.

Оскільки в українській національній історіографії базове, ключове місце займає мова, формотворчими для модерної нації були й залишаються філологічні студії. Водночас, “історики літератури бували й істориками культури загалом” (с. 195). Зокрема, значним виявився внесок філологів у боротьбу “за спадщину” князівської Русі. Наприклад, як зазначає Гирич, П. Житецький доводив, “що розмовною мовою Києва часів Володимира і Ярослава була українська” (с. 200), що поруч зі схемою Грушевського чітко відмежовувало українців від росіян. До схеми Грушевського пристав й інший видатний філолог – Володимир Перетц. І саме в Києві, в Університеті св. Володимира, Перетц створив власну історико-літературну школу, з якої зокрема вийшли Іван Огієнко та Леонід Білецький. Прикметно, що багато представників української філології, через свою позицію в національному питанні, не мали можливості захистити дисертації й посісти наукові посади.

Багато представників української інтелігенції другої половини XIX – початку XX ст. походили з родин священників. Однак роль православного українського духовенства в історії національного відродження лише останнім часом знайшла пев-

не висвітлення в історіографії. Присвячує окремий розділ священникам і Гирич. Дослідник зупиняється передусім на білому духовенстві, тісніше пов'язаному з народними масами. Серед священників, задіяних в українському русі, автор називає Юхима Ботвиновського (товариша Тараса Шевченка), парафіянином якого був В. Антонович, Якова Завадського, Петра Лебединцева та низку інших. З Київської духовної академії вийшли 12 майбутніх єпископів УАПЦ, зокрема митрополит Василь Липківський, який ще будучи священником Свято-Покровської церкви на Солом'янці, створив при ній центр українського церковного життя.

Наприкінці XIX ст. при Київській духовній семінарії утворюється українська громада, діяльність якої матеріально забезпечував Василь Симиренко. “Душею” громади був диякон Лука Скочковський. З громади вийшов зокрема Петро Сікорський – майбутній митрополит Полікарп. Констатує автор і постійне протистояння місцевих священників московським попом-зайдам, яким протегувала духовна влада (що складалася також із московських зайд). Особливо сильними були позиції українців на нижчих духовних посадах. Викликає інтерес теза автора, що в Київській консисторії “майже не було росіян – розмовляли усі українською” (с. 237), при тому, що очолювали консисторію московити. З Київської духовної семінарії та академії вийшов Олександр Кошиць – керівник Української республіканської капели УНР, що прославила Україну та українську культуру у Західному світі.

Неоцінена й неоцінена роль української кооперації в історії формування української модерної нації, становленні її економічної самостійності. Як зазначає Гирич: “Українська влада у часи визвольних змагань трималася на національній кооперації як головній силі національного господарського будівництва” (с. 252). Про значення для України того часу кооперації говорять цифри: Дніпросоюз об'єднав до 8 тисяч кооперативів, а загалом у кооперації було задіяно близько 4 мільйонів українських сімей, майже половина всього українського населення. Дніпросоюз проявив себе і як щедрий колективний

меценат, зокрема його підтримкою користувались Павло Тичина, Лесь Курбас та Кирило Стеценко. Прикметно, як царський режим, так і більшовицький вважали українську кооперацію революційною чи “контрреволюційною” і всіляко боролися з нею. Остаточно кооперація в Україні “була брутально зліквідована більшовиками ще на початку 1930-х років, а її творці стерті з лиця землі” (с. 258). Промовисте ставлення влади до кооперації і в незалежній Україні. Безумовно, Гирич не подає історію української кооперації, зосереджуючись на портретах низки видатних українських кооператорів, однак дає стартову точку для дальших досліджень економічних підвалин української незалежності.

Завершальну частину книги автор групує за навчальними закладами Києва: Університет св. Володимира, Київський політехнічний інститут, Комерційний інститут; Колегія Павла Ґалагана та київські гімназії, чомусь опустивши Київську духовну семінарію, хоча про неї говориться в розділі про священників.

Сюжети про Університет та Колегію Павла Ґалагана містять деякі повтори та паралелі з розділами про істориків та філологів. Більш цілісним є нарис, присвячений Київському політехнічному інституту, внесок якого в Українську революцію вивчений ще недостатньо. З представників Київської політехніки згадуються Сергій Веселовський, Степан Тимошенко (засновник теоретичної механіки), Іван Шовгенів, Михайло Кравчук та інші. За висновками автора, “представники природничих наук не стояли осторонь національних проблем і за кількістю національно свідомих українців не поступалися гуманітаріям Київського університету” (с. 281). Висновок видається дещо оптимістичним, однак перспективним щодо продовження досліджень ролі Київського політехнічного інституту та вчених-природничників в українському національному русі, як потребує поглибленого вивчення і Київський комерційний інститут, серед випускників якого були Павло Тичина, Олександр Довженко та Давид Гофштейн.

Здавалося б, книга Гирича показує потужний український рух на межі ХІХ–ХХ ст., однак, “ця книга демонструє занадто

мали культурні сили нашої еліти”. І в цьому криється відповідь на болісне питання причин поразки національно-визвольних змагань 1910–1920-х років. Українське суспільство так і не збагнуло просту істину: “Щоб здолати лютого й неблаганного ворога, треба було усвідомити необхідність культурної перемоги над ним задовго до відкриття вікна можливостей, яким стала Перша світова війна. Суспільство виявилось не готовим до здобуття незалежності. Не вдалося культурно відокремити українське від російського. А це є безпосереднім завданням інтелігенції, якщо вона служить своїй нації, а не загарбнику. Інтелігенція наперед має стати окремим національним організмом, щоб згодом очолити увесь народ. На жаль, на момент початку революції більшість інтелігенції київської столиці далі сиділа на двох стільцях: була і російською, і трохи українською” (с. 309). І через сто років нічого не змінилося, навіть після понад 10 років з початку війни Росії проти України в 2014 р. багато українців, навіть живучи в умовах щоденного російського терору, так і не наважуються позбутися російської чи малоросійської ідентичності.

Українців, що творили і творять модерну українську культуру, було і залишається критично мало, більшість їх імен для сучасного українського загалу мало-, а то й зовсім невідомі, як не позначені їхні імена й на мапі Києва та інших міст та сіл України. Відтак автор пропонує шлях виходу з вічної кризи України: “Показником успіху національного проекту, отже, є кількісно значна інтелігенція, якій бажано спиратися на фінансові можливості національної буржуазії” (с. 310).

Книга насичена смислами, іменами та сюжетами української історії кінця XIX – початку XX ст. Вона написана вишуканою українською мовою, легко і захопливо, однак деякі цитати, наприклад з Костомарова (с. 19), подано в “оригіналі” російською, хоча доречніше було б подати в перекладі українською мовою, щоб не порушувати лексичної цілісності тексту. По-різному наводяться назви згадуваних у монографії творів. Так, киевознавчі праці Миколи Закревського подані в українському перекладі, натомість більшість інших – у російськомовному оригіналі. Дискусійним є переклад “руський” як “російський” (ка-

федра російської історії, російського права тощо). Як видається, більш відповідним було б збереження “оригіналу”: “руської історії”, “руського права”, що інколи вживається й автором: “кафедра руської історії” (с. 272), що точніше відображає зміст цього терміна в слововжитку досліджуваного часу. Книга добре й багато ілюстрована. Однак, деякі світлини, на жаль, поганої якості – розпливчасті.

Та попри всю дискусійність, обмеженість обсягу, автор подає новий, оригінальний погляд на події кінця ХІХ – початку ХХ ст. Гирич не дає альтернативного погляду, він пропонує українську візію власної історії та ролі інтелігенції в національному державотворенні. Значення української інтелігенції завжди добре розуміли окупанти і послідовно її знищували чи то фізично, чи соціально. Українська інтелігенція була й залишається в меншості, навіть у незалежній Україні. І те, що їй далось зробити на початку ХХ ст. – ствердити ідею модерної української нації – вияв титанічної праці й подвигу, часто на рівні самопожертви, творчої еліти України. В цьому, мабуть, і виражається найбільший інтелектуальний здобуток автора і самої книги.

Дмитро ГОРДІЄНКО

Дмитро Гордієнко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; провідний науковий співробітник Національного заповідника “Софія Київська” (Київ, Україна),

Dmytro Hordiienko, PhD in History, Senior Researcher at the M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine; Leading Researcher at the National Conservation Area “St. Sophia in Kyiv” (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0002-2313-9019